

MEDIA VA AXBOROTNING YOSHLAR MA'NAVIYATIGA TA'SIRI

Samiyeva Kamolaxon

CHDPU Aniq fanlar fakulteti 1-kurs talabasi

Samiyevakamolaxon603@gmail.com

Ilmiy rahbar: Meyliyev Shaxzod

Annotatsiya:

Biz bu maqolada zamonaviy media va axborot texnologiyalarining yoshlar ma'naviyatiga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirlari haqida malumotlar keltirilgan. Shuningdek, yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash hamda media savodxonligini oshirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: media, axborot, yoshlar ma'naviyat, ijtimoiy tarmoqlar, media savodxonligi, qadriyatlar.

Keyingi yillarda mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarini xalq bilan muloqotning ishonchli ko'prigiga aylantirish, zamonaviy axborot xizmatlari bozorini, sog'lom raqobatni rivojlantirish, media tarmoqlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ustoz-shogird an'alarini kuchaytirish, soha xodimlarining mashaqqatli mehnatinimunosib rag'batlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.[2]

Zamonaviy hayotda axborot oqimi nihoyatda shiddat bilan ortib bormoqda. Internet tarmoqlari, ijtimoiy media, telekanallar, matbuot va raqamli texnologiyalar orqali insonlar, xususan yoshlar, turli xil manbalarning ta'siri ostida qolmoqda.[1] Shu boisdan media va axborotning yoshlar ma'naviyatiga ko'rsatadigan ta'siri bugungi kunda eng dolzarb ijtimoiy-madaniy masalalardan biri bo'lib qolmoqda

Yosh avlod jamiyatning kelajagini belgilovchi asosiy qatlam hisoblanadi. Ularning dunyoqarashi, ma'naviy qadriyatlari va madaniy saviyasi mamlakatning kelajak taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shu sababdan, axborot manbalari yosh ongiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani masalasiga e'tibor qaratish zarur.

Media va axborot texnologiyalari yoshlarning dunyoqarashi, tafakkuri va bilim darajasining yuksalishida muhim o'rin egallamoqda. Internet va raqamli manbalar orqali yoshlar keng qamrovli ma'lumotlarga ega bo'lib, o'z bilim darajasini kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Shuningdek, media vositalari orqali ilmiy yangiliklar, ijtimoiy va madaniy jarayonlar haqida xabardor bo'lish yoshlarning intellektual salohiyatini oshiradi.

Axborot maydonida faol bo'lgan yoshlar zamonaviy tafakkur, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradilar.[4] Media resurslari shuningdek, turli xalq va madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro tushunishni

kuchaytirib, bag'rikenglik va umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois media savodxonligini oshirish yoshlarning ma'naviy va madaniy kamolotida muhim omil hisoblanadi. Media va axborot vositalarining keng tarqalishi bilan birga, ularning salbiy oqibatlari ham kuzatilmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lgan noxolis, ishonchsiz yoki zararli ma'lumotlar yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, zo'ravonlik, axloqsizlik, behayo sahnalar yoki g'ayriinsoniy g'oyalarni targ'ib qiluvchi kontentlar yosh avlodning ma'naviy dunyosini izdan chiqarishi mumkin.[6]

Yoshlar orasida virtual hayotga haddan ortiq berilish, vaqtni samarasiz sarflash, real ijtimoiy aloqalardan uzoqlashish holatlari ham media vositalarining salbiy jihatlaridan biridir.[3] Bundan tashqari, yolg'on axborot (feyk yangiliklar) va noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi yoshlarning dunyoqarashi va qarorlariga bevosita ta'sir etadi.

Shu sababli media savodxonligini oshirish, ishonchli manbalardan foydalanishni o'rgatish hamda yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish zamonaviy jamiyatning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Yoshlar ma'naviyatini asrash va mustahkamlash — jamiyatning barqaror taraqqiyoti hamda milliy qadriyatlarning davomiyligini ta'minlaydigan muhim omillardandir. Bugungi globallashuv va raqamli axborot asrida yoshlarning ongini turli g'oyalar, axborotlar va madaniy oqimlar egallab olayotgani sababli, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash zarurdir.[7]

✓ Birinchidan, media savodxonligini oshirish — yoshlarni axborotni tanqidiy tahlil qilish, ishonchli manbalarni ajrata bilish va zararli kontentlardan himoyalaniшни o'rgatish kerak. Bu ularning axborot maydonida ongli va mas'uliyatli ishtirok etishiga xizmat qiladi.

✓ Ikkinchidan, ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya va milliy qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan darslar, loyihalar hamda treninglarni kengaytirish lozim. Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish uchun yoshlarning kitob o'qishga, san'at va ilmga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash muhimdir.

✓ Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda foydali va ijobiy mazmundagi kontentni ko'paytirish, yoshlar orasida madaniyat, axloq, milliy o'zlikni targ'ib qiluvchi loyihalarni rivojlantirish zarur.

✓ Shuningdek, ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyat a'zolarining hamkorligi yoshlarning ma'naviy dunyosini sog'lom yo'nalishda shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, media va axborot texnologiyalari yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda katta ta'sir kuchiga ega. Ular to'g'ri va foydali maqsadlarda qo'llanilsa, yoshlarning bilim darajasini oshiradi, tafakkurini kengaytiradi hamda ularni zamon bilan hamnafas bo'lishga undaydi. Biroq noto'g'ri yo'naltirilgan yoki zararli axborotlar esa yosh avlodning ma'naviy qadriyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu boisdan media savodxonligini oshirish, yoshlarni ishonchli manbalardan foydalanishga o'rgatish, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash va milliy qadriyatlarga sodiq bo'lish ruhida tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Faqat shundagina yoshlar global axborot oqimi sharoitida o'z milliy o'zligini saqlab, barkamol, ma'naviy yetuk shaxslar sifatida voyaga yetadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston — yangi dunyoqarash. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Gaffarova, G.G. (2025). The phenomenon of the «Virtue man» in the scientific heritage of Al-Farobi. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (146),
4. Jo'rayev A., Sattorova G. Yoshlar ma'naviyati va ommaviy axborot vositalari. — Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
5. To'xtayev B. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ijtimoiy ta'siri. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
6. . Rasulov N., Xolmatov B. Media madaniyati va axborot xavfsizligi asoslari. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020
7. Meyliyev Shaxzod. Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning ahamiyati “ Экономика и социуму” 2025